

Desigualdades en logros de aprendizajes en República Dominicana: una perspectiva socioeconómica

 Morales, Daniel
Ideice,
República Dominicana

 Marichal, Giancarlo
Ideice,
República Dominicana

 Reyes, Yshabella
Ideice,
República Dominicana

Tipo de investigación: Descriptiva-relacional

Objetivos y preguntas de investigación

¿Cuáles son las diferencias en aprendizajes según el estatus socioeconómico de los estudiantes y las escuelas?

Sinopsis del marco teórico

En síntesis, el marco teórico está circunscrito a la publicación en 1966 de “Equality of Educational Opportunity” o informe Coleman, como es conocido mundialmente, y que ha sido una referencia que documenta las relaciones entre los estudiantes, sus familias y las escuelas. En dicho informe se presenta evidencia del peso preponderante que tienen las características de la familia y el entorno social en explicar los resultados educativos, y el poco peso que tiene la escuela.

Método

Para contabilizar con más precisión las diferencias en logro de matemática entre estudiantes por quintiles socioeconómicos se utilizan mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Las diferencias se estiman en cuatro regresiones por cada ciclo de evaluación diagnóstica. La primera, sin tomar en cuenta información socioeconómica del estudiante. La segunda estima las diferencias entre quintiles socioeconómicos del estudiante, relativo a un quintil omitido. La tercera se estima con quintiles socioeconómicos de la escuela. Por último, la cuarta usa 25 grupos de estudiantes que se categorizan como quintiles cruzados. En Marichal y colaboradores (2021) se presentan detalles de esta investigación.

Resultados

Los resultados principales son los siguientes: Primero, cabe destacar que las diferencias en logros de aprendizajes oscilan entre 0.15 y 1.4 desviaciones estándar dependiendo de las distancias entre quintiles socioeconómicos. Segundo, los estudiantes de quintiles socioeconómicos desfavorecidos que estudian en

escuelas de quintiles socioeconómicos favorecidos se relacionan con mayores logros en aprendizajes, y viceversa. Por último, la política de Jornada Escolar Extendida está relacionada con una disminución de la brecha pública y privada, con y sin ajustar por características socioeconómicas de los estudiantes y las escuelas.

Conclusiones

Si bien ya se conocían las existencias de diferencias en logros educativos por quintil socioeconómico, esta es la primera documentación censal a nivel escolar, que cuantifica las magnitudes y habilita las bases de posibles políticas de focalización de la política social y educativa en atención a las desigualdades en logros de aprendizajes.

Bibliografía

Coleman, J. (1966). *Equality of Educational Opportunity*.

Marichal, G., Morales, D., & Reyes, Y. (2021). *Desigualdades en logros de aprendizajes en República Dominicana: una perspectiva socioeconómica* [Papel de trabajo]. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. <https://r.issu.edu.do/Sh>